

КЛАССИФИКАЦИЯ ПАРЕМИЙ В РУССКОМ И АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ

Солиева Мухайе Тоировна – доцент,
Джизакский политехнический институт

***Аннотация.** В статье определено понятие «паремия» и ее виды, изучена проблема характеристики паремий (в русском и испанском языках). Научная новизна заключается в примененном подходе рассмотрения широкого спектра паремиологических единиц, который позволяет установить происхождение паремий, определить их лингвокультурные особенности, коннотации, трансформации. В результате доказано, что изучение паремиологического фонда любого языка позволяет увидеть картину мира носителей данной лингвокультуры, потому что паремии показывают, как в данном языке отражаются различные исторические, культурологические, религиозные и т.д. явления и процессы.*

***Ключевые слова:** паремия; паремиология; лингвокультура; языковая картина мира; paroemia; paremiology; linguoculture; linguistic worldview.*

***Abstract.** The paper defines the notion of “paroemia” and its types, studies the issue of paroemia characteristics (in the Russian and Spanish languages). Scientific novelty lies in the applied approach of considering a wide range of paremiological units, which makes it possible to determine the origin of paroemias, identify their linguocultural features, connotations, transformations. As a result, it has been proved that studying the paremiological stock of any language provides an opportunity to observe the worldview peculiar to the bearers of this linguoculture, since paroemias show how various historical, culturological, religious, etc. phenomena and processes are reflected in this language.*

***Keywords:** paroemia; paremiology; linguoculture; linguistic worldview.*

Интерес к исследованию паремий сформировался в 70-е гг. XX века после большого перерыва из-за утери термином своего исконного значения, связанного с религиозными текстами, и признания этого значения архаичным. Проблема определения и классификации различных устойчивых выражений, таких как поговорки, фразеологизмы и т.д., активно разрабатывалась в лингвистике в 60-80-х годах в работах В. В. Виноградова, В. Л. Архангельского, А. М. Бабкина, Б. А. Ларина, М. М. Копыленко, З. Д. Поповой, А. И. Федорова, С. Г. Гаврина, Л. И. Ройзензона, В. П. Жукова, Н. М. Шанского, А. М. Эмировой и других (Антонова, Бредис, Владимирова и др., 2020).

Пословицы и поговорки ученые и исследователи относят к паремиям, которые изучает и классифицирует такой раздел филологии, как паремиология (Шайхуллин, Зарипова, 2017). На данный момент уже имеется множество исследований в данной научной области, однако не существует единого точного определения понятия «паремия». Для достижения цели исследования были поставлены следующие задачи: - определить понятие «паремия»; - сопоставить основные единицы паремиологии в русском (понятия «пословица» и «поговорка») и английском языках.

По библиологической версии возникновения слова, изначально оно обозначало отрывок притчи из религиозных текстов в христианстве (Мень, 2002). Притча носит иносказательный характер и заключает в себе мораль, нравственное наставление. В начале прошлого столетия слово утратило свое исконное значение и сейчас является филологическим, а точнее фразеологическим термином (Шайхуллин, Зарипова, 2017). Необходимо рассмотреть, какие дефиниции дают лингвисты понятию «паремия». М. А. Черкасский (1978) определяет паремию как «минимальную единицу надъязыкового семиотического яруса, обладающую свойствами клишированности, афористичности и сентенциозности» (с. 36).

Согласно определению, данному Г. Г. Матвеевой и М. А. Серединой (2009), «паремии – это одна из подсистем языка синтаксического уровня, представленная в виде полного или незаконченного предложения, обладающего лаконичностью и ритмичностью. Для них характерны устойчивость в языке и воспроизводимость в речи, частичное или полное переосмысление, а также семантическая многозначность. Они общеизвестны, широко используются народом, употребляются в дидактических целях, являются единицами осознаваемого выбора в зависимости от речевой ситуации, что делает их прагматически многозначными. К ним относятся пословицы, поговорки и пословично-поговорочные комплексы» (с. 178). Таким образом, несмотря на то, что слово «паремия» в своем исконном значении больше не употребляется и было признано архаичным, семантика слова сохранила поучительный, назидательный характер.

Все исследователи паремиологии относят пословицы и поговорки к паремиям. Некоторые ученые, как, например, русский этнограф, фольклорист, писатель В. И. Даль (1989), считают, что кроме пословиц и поговорок к паремиям относятся и афоризмы. В. И. Даль относил к паремиям только те афоризмы, которые переходили в широкое употребление и передавались от поколения к поколению. Ученый-паремиолог, фольклорист Г. Л. Пермяков (1970) кроме всего вышперечисленного также относил к паремиям сказки, басни, анекдоты. Таким образом, среди ученых и исследователей нет единой конкретной дефиниции паремии и общепринятого мнения насчет их классификации, однако на основе толкования понятия различными исследователями можем сделать вывод о том, что в основном паремии представлены пословицами и поговорками.

Необходимо разграничить эти два понятия. Согласно словарному определению, пословица – «образное выражение, созданное народом и передаваемое из поколения в поколение в устной форме, выражающее

законченное суждение, поучение, применяемое ко множеству сходных ситуаций, имеющее иносказательный смысл» (Жеребило, 2010, с. 271). По сборнику пословиц В. И. Даля (1989), пословица – это «коротенькая притча, поучение, понятное и принятое всеми, высказанное обиняком, то есть иносказательно» (с. 14). По мнению З. К. Тарланова (1999), пословица существует только в форме предложения, не делится на меньшие части, выражает одно или несколько суждений.

Также пословицу нельзя распознать, заменив слова синонимами. Пословица отражает жизненный опыт народа и представляет его в виде неких правил. Сравнительно-историческое, типологическое и сопоставительное языкознание примеры русских пословиц: «дорога ложка к обеду», «готовь сани летом, а телегу зимой» и т.д. Они являются неизменяемыми законченными суждениями, в которых заложен определенный смысл, поучение. Теперь приведем дефиницию понятия «поговорка».

Если снова обратиться к Лингвистическому словарю, найдется следующее определение: поговорка – это «образное выражение, созданное народом и передаваемое из поколения в поколение в устной форме, не представляющее собой законченного суждения. Это, как правило, образное сравнение, эмоционально окрашенное» (Жеребило, 2010, с. 265). Согласно В. И. Даля (1989), поговорка – это просто метафора без суждения и утверждения, только элемент пословицы.

Поговорками являются, например, следующие выражения: «собаку съел», «ума палата», «заблудиться в трех соснах». Они не представляют законченных суждений, это лишь метафоры, которые могут являться элементом предложения или пословицы. Далее необходимо выделить общие черты данных видов паремии. Оба понятия означают образное выражение, не имеющее конкретного автора, следовательно, относящееся к фольклору, передающееся от поколения к поколению изустно. И пословица, и поговорка

носят образный, метафоричный, иносказательный характер. Это значит, что пословицы и поговорки для извлечения заложенного значения нужно рассматривать не в прямом, а в переносном смысле.

Рассмотрим разницу данных понятий. Согласно А. Н. Мартыновой и В. В. Митрофановой (1986), пословица представляет собой законченную мысль, завершённое предложение, а поговорка – это лишь образная, метафоричная часть суждения. Принимая во внимание данную мысль и вышеприведённые определения, можно заключить, что различие между этими двумя понятиями с точки зрения грамматики состоит в том, что пословица является законченным суждением, а поговорка – это лишь его элемент и не является предложением. Как считает Ф. М. Селиванов (Соболев, 1983), эти два вида паремии различаются своей грамматической и логической формой. Пословицы имеют форму законченного предложения, представляют собой синтаксическое целое и используются только в готовом виде, не изменяются. Поговорки не имеют такой законченной формы, они приобретают ее только в конкретной ситуации устного или письменного общения. Также пословица носит дидактический, назидательный характер, содержит в себе поучение, нравственный урок, передаваемый с помощью иносказания, метафоры. Она утверждает что-либо, проверенное на опыте поколений («один в поле не воин», «не мил и свет, когда друга нет»).

Поговорка – это лишь образное, гиперболичное, яркое сравнение, окрашенное эмоционально. Поговорки наполняют речь образами, помогают человеку в иносказательной форме оценить какие-либо события или явления (Рыбникова, 1961) («здоровый как бык», «свалиться как на снег на голову»). Пословицы и поговорки, относящиеся к паремиям, являются «языковыми единицами, закрепившими опыт познания мира народом» (Леднева, 2015, с. 3). Паремии являются неотъемлемой частью любого языка.

Безусловно, в языке всегда находят отражение менталитет, культура народа, его картина мира. Паремии очень важны не только с точки зрения лингвистики, но и с точки зрения истории и культуры, так как особенно ярко и четко менталитет народа, его культура, история, традиции и обычаи отражаются в пословицах и поговорках. Это происходит благодаря тому, что они имеют многовековую историю и, хоть и в образной, метафоричной форме, выражают важные идеи и мысли, актуальные для всего народа на данный конкретный период времени, хранят в себе народные наблюдения, представления о мире, сведения о жизни народа.

Поэтому с этой точки зрения паремии отражают социально-исторический опыт народа, то, с чем ему пришлось столкнуться за всю свою историю, таким образом давая знания и уроки настоящему и следующему поколениям, отражают то, как данный народ видит окружающий мир.

В современной лингвистике понятие паремия трактуется как единица языка, обладающая чертами лаконичности, афористичности, общеупотребительная и носящая дидактический характер. К паремиям принято относить пословицы и поговорки, однако некоторые филологи и исследователи относят к ним еще афоризмы, сказки, басни (носители фольклора). Под пословицей в русском языке понимают законченное умозаключение с использованием иносказания, иногда с рифмой, носящее устный общеупотребительный характер и содержащее поучение, наставление. «Поговорка» означает образное выражение, метафору, которая может быть элементом, частью пословицы.

Изучение паремиологического фонда любого языка позволяет увидеть картину мира носителей данной лингвокультуры, потому что паремии показывают, как в данном языке отражаются различные исторические, культурологические, религиозные и др. явления и процессы. Паремиологический фонд аккумулирует данные о жизни, истории и культуре

народа. Перспективы дальнейшего исследования состоят в возможности изучения комплекса паремиологических источников в русской и английской лингвокультурах, в том числе методом сопоставления и сравнительно-исторического анализа. Исследование паремий дополняет целостность языковой картины мира.

Литература

1. Бугаева И. В. Агионимы в православной среде: структурно-семантический анализ: монография. М., 2007.
2. Даль В. И. Пословицы русского народа: сборник: в 2-х т. М.: Художественная литература, 1989. Т. 1.
3. Жеребило Т. В. Словарь лингвистических терминов. Изд-е 5-е, испр. и доп. Назрань: Пилигрим, 2010.
4. Абдувахобова Д. Э. Познавательные мотивы подростка в процессе обучения. Молодой учёный. 2015-7.-614
5. Эргашев У.Э. Формирование умений и навыков в учебной работе. Молодой учёный.762-769.2014.
6. Эргашев У.Э. Мотивы учения в подростковом возрасте. Молодой учёный.2015 -7.-702 8.
7. Кадырова М.К. Психологические особенности обучения в процессе образования. Молодой учёный. 2014. 912-914
8. Кадырова М.К. Основные принципы медиации по разрешению конфликта. Ученый 21 века.
9. Абдувахобова Д.Э. Использование ИКТ в образовании – важный фактор развития информационного общества. Экономика и социум. 386-388. 2023
10. Калдыкозова С.Е. Формирование у учащихся представлений об изучение языка. Gospodarka I innowacje. 44,122-128, 2024
11. Ким Н.В. Психологические закономерности процесса обучения. Экономика и социум. 879-882,2023

